

Trances sobre el paisaje de la violencia, signos estéticos para trazar sus imágenes

Trances on the landscape of violence, aesthetic signs to trace their images

DOI: 10.5281/zenodo.10879405

Francisco Hernández Galván

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

franckhg93@gmail.com

Fecha de recepción: 24 de abril de 2023 / Fecha de aprobación: 05 de octubre de 2023

RESUMEN: El presente trabajo analiza un procedimiento específico de política estética en los marcos carcomidos del paisaje social y cultural a razón de construir una epistemología para comprender la violencia contemporánea. Nos interesa pensar la relación entre política y estética que ayudan a constituir, con una acentuada crueldad, una violencia direccionada y multifuncional a través de la formación de un paisaje. Nos anclamos al paisaje de la violencia porque en ese horizonte de disposición emerge el tono y la textura de la fuerza. Así, desde una matriz deleuziana, afirmamos que el paisaje de la violencia es de matiz barroco y se expresa siempre bajo una signa de saturación. El paisaje en su materialidad condiciona a través del suministro de guiones culturales ciertas experiencias sensibles sobre la violencia contemporánea, su movimiento es por su contenido y por su forma; por una semiótica que compone y descompone el paisaje.
Palabras clave: paisaje, límites de la violencia, política estética.

Palabras clave: paisaje, límites de la violencia, política estética.

ABSTRACT: This paper analyzes a specific procedure of aesthetic politics in the worm-eaten frames of the social and cultural landscape to build an epistemology to understand contemporary violence. We are interested in thinking about the relationship between politics and aesthetics that help to constitute, with an accentuated cruelty, a directed and multifunctional violence through the formation of a landscape. We anchor ourselves to the landscape of violence because in that horizon of disposition the tone and texture of force emerge. Thus, from a Deleuzian approach, we affirm that the landscape of violence has a baroque hue and is always expressed under a sign of saturation. The landscape in its materiality conditions through the provision of cultural scripts certain sensitive experiences about contemporary violence, its movement is due to its content and its form; by a semiotics that composes and decomposes the landscape.

Keywords: landscape, limits of violence, aesthetic politics.

Límites y bordes de una zona carcomida

Lo indecible es el límite que siempre estamos tratando de alargar. El paisaje es un conjunto de límites que parecen infranqueables. El paisaje pliega y despliega: sus aparatos de captura, algunas máquinas de respuesta, forma atmósferas que *sentimos* propias a la vez que distribuye dispositivos estéticos de la violencia que, entre otras cosas, normaliza una escombrada sensibilidad sobre los acontecimientos que ocurren –con y sobre los cuerpos feminizados– en la trama de una fuerza destructiva. En el óleo *La media luna y varias estrellas* (2020) del pintor Daniel Lezama –una pieza de gran formato del montaje «Vértigos de mediodía»– genera un ensamblaje espectral de la tierra mexicana. La reticencia del cuadro forma una genealogía de la nación donde los cuerpos y la memoria, lo vivo y lo muerto se confunden o, mejor aún, se embrollan en un paisaje de estratificación temporal.

Recorte de *La media luna y varias estrellas* (2020) de Daniel Lezama

Líneas de fuga se escapan y se concentran en el cuadro. Cada esquina forma un horizonte espaciotemporal: un pretérito común y un presente compartido se dibujan con cuerpos e imágenes que se interpelan. Entre vasijas de barro despostilladas y monedas encima de cuerpos de mujeres indígenas desnudas, el óleo captura un sintagma: la violencia misógina, colonial y patriarcal con las nupcias de un capitalismo voraz enmarcan un paisaje particular en la trama de las existencias: un paisaje que, para nuestro gusto, tiene un acento altamente necrótico.

Lezama –al menos su insistencia pictórica– muestra que no podemos dejar en el olvido que la composición de la tierra que nombramos México se ensambla desde diferentes paisajes y múltiples recortes: un país colonizado y arrasado por esa fuerza, atado al mestizaje, de naturalezas en trance, altamente figurativo y cargado de símbolos que anuncian su complejidad hermenéutica. El barro y las cenizas se comunican, los ritos y los sepulcros concuerdan, los cuerpos y las ruinas se corresponden. Y allí, sobre esta línea, hay un fragmento de *La media luna y varias estrellas* en la que concentramos nuestra mirada, como una disección guiada atravesamos sus capas. Casi imperceptible –por la disposición del cuadro– en el centro inferior aparecen conviviendo restos materiales: cráneos, huesos, escombros, despojos arquitectónicos: ruina y cadáver como fundamento de la composición y descomposición del paisaje mexicano contemporáneo que traducimos como un asentamiento del paisaje de la violencia.

Ese es nuestro punto de fuga, donde todo se despliega, una concentración entre materialidades hecatombes y en suspenso. El fragmento se amontona entre ruinas, cadáveres y polvo formando un montículo que, en su cúspide, como un tocado, aparece un papalote con los colores de la bandera mexicana. Nuestro centro son las imágenes de la ruina y el cadáver en la formulación de un paisaje de la violencia contemporánea; lo demás es un espacio ocupado, una geografía estriada, una necrolocalización.

¿Por qué hablamos de paisaje o, mejor dicho, el por qué la circunscripción de la violencia en los parámetros del paisaje? Por los procesos de sedimentación y estratificación de lo sensible. Un paisaje es una suerte de contención, de ensamblaje, de demarcación estética, tal como decíamos al comienzo de este apartado. Sobre esta línea de pensamiento insistimos: ¿cuál es el espacio y el tiempo de la violencia? Ahora bien, ¿qué es un paisaje de la violencia y cómo se configura, o qué podemos intervenir sobre ese montaje? Lo cierto es que la violencia es un espaciamento, una coagulación que se hizo paisaje y que –a partir de ciertas intervenciones epistémicas, estéticas y políticas– se enraizó en la cultura, desplegándose en una serie de dispositivos móviles de significación y figuración.

Jens Andermann, siguiendo una discusión entre Raymond Williams (1976) y Denis Cosgrove (1998), escribe en una nota al pie, sobre el paisaje poético y plástico que se produjo en Occidente donde recuerda ese principio territorial sobre la noción de paisaje. Y es que, como punto de partida, en el Renacimiento ocurre esa escisión entre la objetivación territorial como propiedad calculable (esto es, la visión «ética» del propietario) y, por el otro, la experiencia subjetiva de quienes trabajan la tierra (a decir, la visión «émica» de quien trabaja). Andermann usa, para su análisis, *Paisagens* (1995) una de las obras de Adriana Verejão para pensar invertir el uso pictórico entre la naturaleza corporeizada y la abstracción del mundo. Es decir, un cuerpo territorial que, a través de la visión colonialista y el naturalismo de los siglos XVIII y XIX, redujo una materia a su pura extracción. Un paisaje, especula Andermann, “desolado donde apenas un árbol solitario resiste a la furia de los elementos, [una] historia de acumulación originaria” (2018: 10-11).

Nos enfocamos en esa lectura de *Paisagens* y la contraponemos con *La media luna y varias estrellas* de Lezama para decir que el paisaje pictórico, alegórico y funcional distribuye una violencia que se encuentra sedimentada en su encapsulación espacial. Es decir, el paisaje que presenta Lezama es una interrupción temporal del paisaje y una saturación de la violencia histórica. Sin embargo, más allá de la fractura entre el sujeto y el objeto del paisaje, en términos de producción, pensamos que “el paisaje «estético» no sería así, sino la sublimación de una lucha histórica por la tierra, incluyendo los sueños por reposar esa tierra de quienes esa lucha ha desplazado” (2018: 10). Dicho de otra forma, la captura de la tierra en forma de paisaje.

Nos interesa pensar la relación entre política y estética que ayudan a constituir, con una acentuada crueldad, una violencia direccionada y multifuncional a través de la formación de un paisaje. Nos anclamos al paisaje de la violencia porque en ese horizonte de disposición emerge el tono y la textura de la fuerza. Valdría decir *una* atmósfera, su clima o su contención. Incluso su inflexión, su matiz, su motivo. Aparece la intencionalidad y la figuración de la potencia. No nos referimos al paisaje naturalista del siglo XVIII y XIX, que usualmente se vuelve a discutir cuando tal noción aparece. Es decir, un paisaje que concentra cielos abiertos, naturalezas quietas, horizontes que suponen un mismo escenario, corporalidades exánimes. Tampoco a la concepción clásica del paisajismo del siglo XIX en donde siempre encontramos celaje y naturaleza. O bien, al paisaje del siglo XX en donde la tergiversación de la visión y el desequilibrio pictórico ejercen, en muchas de las ocasiones, una muestra abstracta de la emocionalidad.

La política sensible del dispositivo estético de la violencia que bosquejamos se ensambla con la producción y mantenimiento de paisajes. Es decir, el paisaje de la violencia parece que no cambia –como los óleos de los paisajistas del siglo XIX– o se moviliza solamente en esos márgenes de producción. Por eso, el paisaje de la violencia contemporánea hace eco del paisaje expresionista por la forma grotesca en que aparecen sus elementos, provocando sentimientos y sensaciones de desesperanza, en donde resurgen los cuerpos en sus históricas relaciones de fuerza: colonizadores saqueando a pueblos originarios, paisajes en el eclipse de su destitución. El paisaje contemporáneo de la violencia puede encontrarse también en el silencio y la calma del paisaje naturalista, en su contextura de supuesta armonía. Asistimos, pues, a una proliferación de micropolíticas de los paisajes. Sabemos que “los paisajes no conservan lo que sucede en su extensión” (Peñalosa, 2015: 19). Y aun así registran todo lo que se expande dentro de sí, conservan y manipulan los acontecimientos sensibles sobre la violencia que advertimos. El paisaje que tratamos de conceptualizar es una extensión de espacio y de tiempo en trance, una composición que recupera características de otros momentos históricos, políticos y estéticos. Nuestro paisaje no es un *parergon*, sino un diagrama: un conjunto saturado de germen y catástrofe, “una composición es siempre un conjunto, una estructura, pero desequilibrándose o desagregándose” (Deleuze, 2007: 23).

La conceptualización mínima que nos recorre acontece primero en Kant en su *Crítica del juicio*, específicamente «Crítica de la facultad de juzgar estética», y luego en Derrida en el texto *La verdad en pintura*. Una palabra que escasea en el análisis de Kant refiere a “lo que se denomina ornamentos (*parerga*), es decir, aquello que no pertenece intrínsecamente como parte integrante a la representación total del objeto, sino sólo de modo externo, como aditamento y que aumenta la complacencia del gusto, lo hace, sin embargo, sólo por su forma [...] Si el ornamento no consiste en la bella forma” (2007: 142). Sin embargo, la *parerga* es uno de los límites sobre aquello que puede o no considerar al momento de iniciar una crítica a la obra de arte. Ahora bien, siguiendo esa facultad kantiana, Derrida (2001) abre su cuestionamiento sobre las formas de definir los resquicios de aquello que se puede considerar «lo verdaderamente pictórico», es decir, la verdad y la representación de la pintura pueden señalar los marcos posibles para entender la estética de un acontecimiento. Aquí, nos detenemos para señalar esas localizaciones y entender el proceder del paisaje como una analítica.

El concepto se formula desde líneas disímiles de análisis. Sin embargo, su proceder implica siempre un entorno dialéctico: sujeto y objeto de contemplación, en donde sus características primordiales son estéticas, temporales y espaciales. Nuestra discusión no es sobre el paisaje en sí,

sino sobre su actualización y producción de sensibilidad sobre la violencia que experimentan los cuerpos feminizados. La tecnología de visualización (como forma de paisaje) y los cuerpos sociales (como objetos puestos entre el marco) es la intervención de un aparato de captura que posibilita el ejercicio de estratificación de la violencia. El problema de la violencia es la trama de imágenes de fuerzas sofocantes que parece no tienen escapatoria: atmósfera y paisaje de la violencia, ¿qué pasa en esa diagramática de poder? En efecto, una tecnología visual, su ordenamiento y organización. Cierta imaginario, cierta subjetivación. Pensar el tiempo de la violencia implica una abstracción del paisaje que habitamos, del paisaje que transcurre entre la materialidad sexuada y generizada de los cuerpos. Es decir, en relación con la sucesión y mantenimiento de cuadros temporales, no se encuentran el actante con la acción, a decir verdad,

Siempre hay un tercero, y no un tercero incidental o aparente como lo sería simplemente un inocente del que se sospecha, sino un tercero fundamental constituido por la relación misma [...] Esta perpetua triplicación se apodera igualmente de los objetos, de las percepciones, de las afecciones. En cada imagen en su cuadro, por medio del cuadro, la que debe ser la exposición de una relación mental. Los personajes pueden actuar, percibir, experimentar, pero no pueden dar testimonio de las relaciones que los determinan (Deleuze, 2019: 280-281).

Ese tercero fundamental es la configuración cultural, política y estética del paisaje, es el «trance» que anuncia Deleuze en su analítica del cine. Un trance como problema y compromiso, como algo a punto de suceder. El sentir del paisaje refiere al ordenamiento temporal de una estética que no es común o, al menos, no es compartida de la misma manera. El paisaje *observa* su curso, su movimiento. Aquí decimos que “el percepto es el paisaje de antes del hombre” (Deleuze y Guattari, 2017: 170). En su ausencia o en su configuración. El trance, la puesta en trance es el paisaje que nos obliga a pensar las nociones de materialidad de la imagen y la potencia del espacio-tiempo de la violencia. La acción del paisaje es cuestionar aquellas formas que lo representan. Es decir, “una existencia virtual en trance de actualización” (Deleuze, 2019: 286). Sobre esta línea de trance o bien, de pasaje, decimos que sobre el proceso estético de referirnos al paisaje como el intervalo o el umbral de un proceso “es dónde el trance va ocurriendo, en un giro paulatino que va desde la crítica y reformulación del paisaje, tal y como lo legaron a la modernidad estética la tradición colonial y decimonónica de imaginar al Nuevo Mundo, hacia nuevas formas de inscripción y coagencialidad en y con el ambiente” (Andermann, 2019: 26-27). La praxis de la violencia en México actualiza los paisajes en sus múltiples dimensiones y diagramas.

La noción de paisaje mismo ha entrado en trance. Sin embargo, la disputa de la crítica, la geografía y los estudios culturales lo han suspendido. El paisaje es sacado de esa tradición que lo representa en el jardín, el bosque, las montañas, encarnándose en el sujeto viajero o el *flâneur* que bosqueja la ruptura modernista al pensar el paisaje de las metrópolis globales. El paisaje es usado para expresar cómo los movimientos culturales afectan las características materiales y simbólicas de los entornos que habitamos. Su frecuencia trata de dar cuenta de los cambios sociológicos y antropológicos tiene todavía un quehacer como objeto estético. Sobre la conceptualización de la noción de paisaje acordonamos los trabajos de Anne Cauquelin (2007) en *A invenção da paisagem*, de Alain Roger (2007) en *Breve tratado del paisaje*, o *Gardens. An essay on the human condition* (2003) de Harrison Pogue, en donde el paisaje es producido por diversas monturas culturales y estéticas. Por eso, el *hacer* de la violencia es una situación límite que lanza paisajes deshumanizados, espacios vacíos por eso la puesta en trance es una transición, una abertura entre un espacio y un paisaje existen semejanzas, funciones y tránsitos comunes, pero no se confunden.

Un espacio vacío vale ante todo por la ausencia de un contenido posible, mientras que la naturaleza muerta se define por la presencia y composición de objetos que se envuelven en sí mismos o se transforman en su propio continente [...] Los paisajes vacíos o agujereados no tienen los mismos principios de composición de las naturalezas muertas llenas. A veces se titubea entre ambos, a tal punto las funciones pueden desbordar y las transiciones hacerse sutiles (Deleuze, 1987: 31-32).

La violencia se desdobra en diversas imágenes ópticas y sonoras que fijan y definen el movimiento del paisaje. Lo que nos dice que el “afecto no es un sentimiento personal” (Deleuze y Guattari, 2020: 292), sino un ensamblaje de sensaciones colectivas que se sienten y se territorializan en el paisaje. Este marco en movimiento es un elemento activo en la construcción de subjetividades y sobre los planos de existencia. Nuestro paisaje –un horizonte en el que constantemente nos enmarcan y nos enmarcamos– encandila, fascina y ciega. El efecto de este paisaje es la conmoción que experimentamos al mirar por mucho tiempo el fulgor de un cosmos solar ardiente y, también, el paisaje de la violencia es la impresión de una cantidad de temperatura bajo un objeto para formar una imagen térmica, a saber, una termografía. El paisaje de la violencia es de matiz barroco, se expresa siempre bajo una signa de saturación. Con esto queremos decir que el paisaje no es una conceptualización insipiente de la violencia (o de su manifestación), sino que el paisaje se *siente* (o se hace sentir) y, a la vez que formula afectividad, también restringe a los cuerpos sobre sus guiones políticos de aparición. Es decir, el paisaje en su materialidad condiciona a través del suministro de

guiones culturales ciertas experiencias sensibles sobre la violencia contemporánea, su movimiento es por su contenido y por su forma; por una semiótica que compone y descompone el paisaje.

El paisaje se extendía inmenso y mostraba sus entrañas, expuestas allí sus líneas, curvas, rectas, todas cruzadas

La semiótica de la violencia abre registros de subjetivación y significancia. Si la violencia en tanto semiótica es producida en el espacio social y cultural opera en dos movimientos simultáneos: sobre los cuerpos y sobre la constitución de un paisaje. La pregunta, entonces, no es sobre qué es la violencia, sino cómo y a través de cuáles aparatos la violencia produce signos. Efectivamente, la producción significativa es inseparable de los signos que la anuncian, por esa razón la violencia actúa sobre semióticas estratificadas en la configuración de un paisaje contemporáneo. Este paisaje al que nos ceñimos funciona como un marco (una pared) que produce despliegues subjetivos (signos).

En la meseta 7, «Año cero. Rostricidad», Deleuze y Guattari desglosan un aparato que, siempre se circunscribe al paisaje: el rostro como producción de una máquina abstracta de rostrificación. Existe un motivo específico para que Deleuze y Guattari se refieran la rostrificación (un modo particular de paisaje cultural) como un dispositivo *sistema pared blanca-agujero negro*. Ahora bien, ese sistema superficie agujero/agujereada es un rostro porque se encuentra descodificado del cuerpo, a saber, “el rostro sólo se produce cuando la cabeza deja de formar parte del cuerpo, cuando deja de estar codificada por el cuerpo, cuando deja de tener un código corporal polívoco y multidimensional” (Deleuze y Guattari, 2020: 224). Ellos dicen un rostro: *cabeza de clown, clown blanco, pierrot lunar, ángel de la muerte, santo sudario* para ejemplificar la pared blanca y el agujero negro. Nosotras agregamos: *imagen del cadáver, rostro feminizado precarizado, rostro violentado, rostro torturado, cabeza desaparecida* para mostrar una figuración entre el paisaje cultural (una pared) y las figuras de la violencia (un agujero). El motivo para pensar la rostrificación –un modo particular de paisaje cultural– como un dispositivo *sistema pared blanca-agujero negro* refiere a la insistencia de producción del significante en períodos distintos de la historia. Digámoslo así, la violencia no ha sido representada por el mismo sistema de signos, pero sí ha sedimentado distintas atmósferas temporales en estratificaciones de significantes que configuran la semiótica de la violencia del presente.

Ese sistema constituye una superficie necesaria para que rebote el significante; la conceptualización del rostro forma una pared para que el significante subjetive a los cuerpos y a las culturas a través de una reiteración del signo que choca y atraviesa un asentamiento colectivo en tanto pensamiento y sensibilidad. Volvemos, entonces, la rostrificación (esa máquina que constituye paisajes) avanza sobre múltiples superficies atravesadas por el régimen del significante; con esto nos referimos a su velocidad, aunque cambien los signos y los significantes, persiste un régimen intensivo de la violencia, o bien, una forma de conceptualizar la subjetivación por medio del paisaje.

Los andamiajes entre rostro y paisaje forman una pedagogía –aseveran Deleuze y Guattari– “que se inspira en las artes en la misma medida que ellas le inspiran a ésta. La arquitectura sitúa sus conjuntos, casas, pueblos o ciudades, monumentos o fábricas, que funcionan como rostros, en un paisaje que ella transforma” (2020: 227). Sobre esa insistencia entre política y estética del paisaje parece que no existe un rostro que no borde un paisaje cultural. Los rostros no son singulares – aunque lo parezcan–, ellos “defienden zonas de frecuencia o de probabilidad, delimitan un campo que neutraliza de antemano las expresiones y conexiones rebeldes a las significaciones dominantes” (Deleuze y Guattari, 2020: 221). Esas zonas las entendemos como un despliegue de planos que ensamblan un paisaje social, cultural e histórico. Ese entorno o zona que habitamos germina subjetividades. Si los rostros se producen por una máquina abstracta de rostricidad, las imágenes y las figuraciones de la violencia se producen por una máquina abstracta de la violencia, algo que en otros momentos nombramos *régimen intensivo de la violencia*. Un doble agenciamiento que produce en un mismo tiempo: significantes y subjetividad. La máquina no es el sinónimo de lo que produce por eso la violencia tiene diferentes *formas y figuras*: imágenes diversas que, en este régimen, conviven siempre con proyecciones mortuorias: cuerpos muertos, cuerpos desaparecidos, cuerpos desmembrados, cuerpos mutilados, cuerpos torturados. Siempre cuerpos feminizados.

Ahora bien, una pregunta es necesaria: ¿en qué momento aparece este régimen de la violencia contemporánea?, ¿cómo se desencadena la máquina que produce la violencia contra los cuerpos feminizados? Una respuesta posible, en términos históricos, fue cuando se encontró el primer cadáver de un cuerpo feminizado poblando un paisaje social situado. Sin embargo, esa línea temporal necesita torcerse. En nuestros términos ese cadáver multiplicado, sus rostrificaciones dispersas, ha proliferado en el imaginario cultural y en la territorialización de la subjetivación colectiva. El régimen de la violencia contemporánea se moviliza por el montaje de paisajes y de figuraciones de la violencia. Cuando hablamos de paisaje de la violencia no es una mera cuestión de pensamiento, de acuñación

conceptual, sino de economía y de organización del poder: procesos de descomposición inquietantes que se estratifican en nuestra cultura.

Con lo anterior no decimos que el paisaje, o la potencia del paisaje, engendre cierto tipo de poder y lo explique, decimos que un agenciamiento específico produce un paisaje plegado al ejercicio y el mantenimiento de la violencia. Esa economía es uno de los límites entre la estética y la política que tratamos de bosquejar a razón de un *sensorium* producido por el paisaje de la violencia. Ahora bien, el proceder de la violencia, a través del paisaje, impone significantes y subjetivación como una forma de expresión, “la relación del rostro con los agenciamientos del poder que tienen necesidad de esa producción social. El rostro es una política” (Deleuze y Guattari, 2020: 237). Y si el rostro es una política, intentar torcerlo es otra; la creación de una micropolítica. El significante siempre es germen de subjetividad, no existe ninguna subjetivación en la que no intervengan los movimientos del significante, por esa razón, los paisajes se configuran por una realidad dominante: el significante de la violencia contemporánea.

Bastaría decir que la naturaleza no es la impronta del arte, sino que ambos crean líneas paralelas que, aunque no se tocan, tienen signos en común. Por esa razón, el rostro de la violencia es una producción social, una formación colectiva que actúa y toma forma por medio de sus objetos, paisajes y afectos. La violencia es una paisajización de todos los entornos culturales de una sociedad carcomida y su significación procede del ejercicio de la violencia como un germen de subjetividad. Esa actualización o rostrificación del paisaje de la violencia es un paso de la epistemología a la ontología en tanto que las distintas imágenes-pensamiento se encuentran enraizadas en los acontecimientos empíricos que la posibilitan. La gestación del germen de subjetividad es la velocidad de los afectos, la dirección afectiva de la violencia, “*los afectos son precisamente estos devenires no humanos del hombre como los perceptos (ciudad incluida) son los paisajes no humanos de la naturaleza*” (Deleuze y Guattari, 2017: 170). En efecto, una dualidad del cuerpo social y el agrupamiento del paisaje provoca, en este sentido, un diagrama estético de la violencia. “No se está en el mundo, se deviene con el mundo, se deviene contemplándolo. Todo es visión, devenir” (Deleuze y Guattari, 2017: 2017).

¿Qué posibilita la figura de paisaje? Trata de romper la estructura del marco, a saber, cierto reconocimiento e inteligibilidad. Dicho esto, la noción de paisaje es el andamiaje de múltiples capas que se sedimentan. La violencia ha hecho que la temporalidad de la sociedad se construya sobre sus propias dinámicas, es decir, generando inmovilidad. La territorialización del espacio en una

estratificación específica de los mecanismos del poder de la violencia formula condicionamientos estéticos. El advenimiento del paisaje de la violencia, de su sedimentación y territorialización, se propicia por la administración bio y necropolítica contra los cuerpos feminizados. Por eso, el interés de la formula del paisaje tiene que ver con que el paisaje encapsula a los cuerpos y sus potencias, a las materias y a sus intensidades: ¿Cómo salir del paisaje? ¿Cómo eliminar la captura de los cuerpos? ¿Cómo deshacer el rostro de la violencia?

Límites que expanden el umbral

El paisaje de la violencia es de una extrema acuosidad heterogénea, que se compone de la torcedura de distintas materias. Sobre él se abren tonalidades sentimentales que tiñen cualquier posible escenario político en el México contemporáneo, la vida se reduce a un dispositivo de control político de sensibilidad. Por eso, el paisaje conforma que, aunque todo se pueda dividir, parece ser indivisible. Este bosquejo que realizamos hace énfasis en que el paisaje de la violencia actúa sobre los cuerpos –del territorio, de lo edificado, de la materialidad sexuada–, “aquí el paisaje predomina, sobre todo, todo lo contamina, todo lo invade, todo es paisaje” (Falco, 2020: 14). Por eso, todos los elementos del paisaje lo conforman, se relacionan, se ordenan. Si el paisaje se mueve bajo una matriz de composición, el paisaje de la violencia tiene como método el ensamblaje. Así, nombramos paisaje para decir que algo se encuentra ensamblado. Para decir que un *acontecimiento* se encuentra fundido de tal forma, que es descrito por cierta tonalidad, por cierta reacción corporal, para decir que el paisaje de la violencia puede y es nombrado bajo un *locus afectivo*.

Un paisaje de la violencia contemporánea composta e imprime las imágenes-pensamiento con las que se moviliza. Consideramos que el paisaje de la violencia *hace vivir* –en su magnificencia de poder– al paisaje de las ruinas y a las imágenes del cadáver. Por eso, el paisaje es colectivizado en tanto un óleo de la cultura que lo nombra. Entonces, “un paisaje no es paisaje sino la textura de las palabras con que se lo nombra” (Falco, 2020: 96). Su proceder requiere de un nombramiento íntimo y de adjudicaciones que lo compartimentan. Intentar nombrarlo obliga a mirar el detalle, mirar esa profundidad. Así, nombrar el paisaje da un claroscuro de propiedad, de territorialización, de margen.

Sobre la relación entre el paisaje de las ruinas y la producción de imágenes del cadáver señalamos que vivimos en una época que no repele a las ruinas, sino que se construye sobre ellas. Ruinas sobre ruinas. Ese ensamblaje que genera la vida –o al menos su posibilidad– se refuerza por

piezas arquitectónicas, su visión y especulación. La materialidad y la forma de la arquitectura incide en la experiencia de la vida urbana, como bien señalan Edouard François, Duncan Lewis, François Roche o Manuel Gausa. Sin embargo, en tiempos contemporáneos, las arquitecturas marcan el ritmo del tiempo. Es por eso que el tiempo se graba sobre la superficie de la piedra y marca la piel de los cuerpos. El proceder de la ruina se imprime en todo tipo de arquitecturas. Materialidad y carne así como ruina y paisaje no son la misma cosa pero comprenden un mismo conjunto semántico. No existe nada que se interponga entre “el gesto corporal y su referente político, entre el signo y el símbolo (Sennett, 2019: 413). Si reconocemos que nuestra común historia se encuentra hecha de ruinas distintas podemos comprender que diversas imágenes en movimiento escriben gran parte de nuestra historia. Es decir, las imágenes sobre las ruinas de la modernidad se caen como los monumentos de las ciudades. El problema no es el pensamiento de las ruinas sino su fascinación contemporánea. Aquí podemos recordar las fotografías de Jane y Louise Wilson sobre la reflexión estética por la fascinación de las ruinas postindustriales.

El paisaje evoca un trazado, una forma de captura analítica, que conecta la geografía y los movimientos afectivos de un efluvio que se irriga por todo un organismo vivo: un cuerpo que se pliega sobre las condensaciones de la violencia. Entonces, ¿cómo ensamblar el paisaje?, ¿sobre qué materiales y texturas se realiza su montaje?, ¿cómo nombrar la violencia que se fragmenta en el paisaje? ¿De qué forma debería ser nuestro acercamiento?, ¿qué se conjura con la violencia?, ¿qué ocurre cuando la nombramos? Que insistamos en nombrar un paisaje bajo su proceso necrótico solamente interfiere en la composición de sus posibilidades figurativas. Se ha dicho algo sobre la extrema movilidad de las figuraciones, su capacidad y su velocidad, su emanación y su aparición que recorren la atmósfera con agilidad: figuras del cadáver y la ruina pueblan el plano social y sus tiempos. La intención de este régimen no consiste en reparar, sino en hacer volver y enlazar sus propias superficies (materiales); todo ello, consideramos, pertenece al dominio del significante de la violencia y de sus imágenes. Efectivamente, en el plano de las velocidades de la violencia no se trata de causalidad, sino de geografía y topología, de paisajización. Así, sólo por el paisaje de la violencia la figuración se confunde con su resonancia. Ese, por ejemplo, es un comienzo intrínseco, la resonancia induce un movimiento forzado que desborda el plano social.

El modo de captura, en torno, al medio ambiente: la demarcación del paisaje. La rostrificación de la violencia, aquí, se presenta como la extensión de un paisaje: una campaña que distribuye sus signos y sus figuras. El rostro no es una superficie solamente exterior que permite un lenguaje, un

pensamiento y una sensación, sino que acota la forma del significante mediante sus propias gramáticas y unidades de determinación cruenta. Es decir, definen zonas de frecuencia, delimitan un campo que intenta por su poder neutralizar las formas, expresiones y conexiones del imperativo del significante.

Los rostros primigeniamente no son singulares, pero devienen como tales. El rostro de la violencia es redundancia. Y hace énfasis y exceso con la abundancia de significado o de frecuencia, pero también con las resonancias de subjetividad, así, “el rostro construye la pared que necesita el significante para rebotar, constituye la pared del significante, el marco o la pantalla” (Deleuze y Guattari, 2021: 174). Habría que decirlo de otro modo, sacarlo de la abstracción, el rostro configura la pared del significante, la pared es una forma de cercar un concepto de materialidad. La pared es un punto de subjetivación. En las producciones cinematográficas, por ejemplo, el rostro aparece en el plano por la luz que lo refleja (que lo rebota) o por las sombras que lo desaparecen (que lo obstruyen). Sin embargo, “el significante no construye él solo la pared que necesita, es cierto que la subjetividad lo labra ella sola su agujero” (Deleuze y Guattari, 2021: 174). El rostro es un mapa que traza una cantidad de intensidad de la fuerza y la velocidad del movimiento. Un grado de eficacia que se traduce como una economía de la configuración del poder, “ciertos agenciamientos de poder tienen necesidad de producir rostro” (Deleuze y Guattari, 2021: 181). Por eso, el rostro de la violencia es una producción social, una formación colectiva que actúa y toma forma por medio de sus objetos, paisajes y afectos. La significación de la violencia es un germen de subjetividad, mientras que la violencia es una paisajización de todos los entornos culturales del mundo. Por eso decimos que no existe un sentido interpretativo sino, por el contrario, un proceso maquínico de un mundo germinal que, como todo mundo recién hecho, tiene sus propios lenguajes encajados en diversas materialidades.

Un paisaje se vuelve tal porque adquiere cierto sentido de inmanencia, de esteticidad. Es así como las imágenes de la violencia que componen el espacio social y cultural se perciben naturalizadas. Un sustrato de la fuerza de la violencia se despliega en formaciones de producción de espacio y sobre esa razón avanza a fuerza de estar estratificando sus líneas de recorrido y suscripción. Entonces, decimos que la estratificación de la violencia es una capa sedimentada histórica y culturalmente, una superficie visible y de extensión de campos que unen contenidos y expresiones. Sin embargo, el contenido no es un significado y la expresión no es un significante.

La expresión encierra el cómo y el qué: el paisaje; mientras que su contenido puede asociarse a múltiples formas de lo sensible. Los sentidos del paisaje se descubren, entonces, como pura

percepción histórica o producción de lo sensible como régimen intensivo. Que la violencia se encuentre sedimentada no quiere decir que se encuentra inaccesible y oculta. Decimos que son susceptibles a ser extraídos, a saber, la operatividad del paisaje no se encuentra indiscernible por mucho que no sea legible o decible, por eso “la arqueología se ocupa de los estratos, precisamente porque no remite obligatoriamente al pasado” (Deleuze, 2016: 78). Así, el paisaje como aparato de captura que se encuentra estratificado no es el objeto de la violencia, sino uno de sus efectos.

El paisaje es una captura del espacio, la colonización de una tierra, y sólo así un despliegue de estructuras afectivas. Entonces, cuando un régimen de signos captura la abstracción del espacio se intervienen directamente las *formas* de mirar, de sentir y de accionar de los cuerpos sociales. Mediante ese recurso escópico el paisaje como ensamblaje compone la distribución y la administración de cierta sensibilidad colectiva. Si se quiere esas imágenes, esas figuraciones actúan por “el movimiento forzado que representa [la fuerza de Thanatos o su compulsión], operando entre dos extremos que son la profundidad original y la superficie metafísica, las pulsiones destructoras caníbales de las profundidades y el instinto de muerte especulativo” (Deleuze, 2018: 281). Entendemos entonces que el paisaje de la violencia distribuye sus huellas, sus signos, sus significantes. Así, esa pared blanca-agujero negro posibilita las figuras y las imágenes de la muerte a los cuerpos feminizados, ¿cómo? Generando sobre la superficie de sentido un amplio mapa especulativo del devenir cadáver.

Bajo nuestra conceptualización del paisaje de la violencia entendemos que los marcos se van desplegando ante la mirada colectiva, ante la sensibilidad cultural. Sin embargo, el paisaje no actúa por un procedimiento de contemplación, sino que estamos inmiscuidas y formamos parte de ese horizonte o panorama afectivo. El paisaje de la violencia intenta enmarcar las escenas y sus figuras de la crueldad, las moviliza por todo el campo social. En esa fragmentación del paisaje nos encontramos: no nos encontramos fuera, no somos espectadoras. La enmarcación solamente es uno de sus límites. El paisaje –al ser un conjunto de límites– se parece a la tierra del *Imperium* de Agamben. Es decir, el paisaje traducido en principios de ley es inseparable de las disquisiciones para la muerte, un «*Terminus exarare*». En donde “el límite ya no designa aquí lo que mantiene la cosa bajo una ley, ni lo que la termina o la separa, sino por el contrario aquello a partir de lo cual se despliega y despliega toda su potencia” (Deleuze, 2017: 74). El límite define las condiciones de reproducción social y cultural de la violencia contra los cuerpos feminizados.

Ese proceder del paisaje consistiría en explorar aquellas “pulsiones internas, los potenciales productivos y los mecanismos de atracción, repulsión y violencia que rigen (como fuerzas) en

relaciones entre los cuerpos, para luego distribuir ese juego de afecciones entretejidas en el espacio y construir con ellas un ambiente «natural» temporalizado, una naturaleza histórica” (2018: 9). En otras palabras, el paisaje es una narración que necesita una lógica de sentido, de acontecimientos que busca producir, instituir o destruir. Pensemos el reverso del paisaje, su sentido negativo. Es decir, la invención del comienzo de la narración indica una localización política y epistémica para pensar una apertura: alguna posibilidad o un principio de porvenir.

Dicho lo anterior, el paisaje es un anclaje espacial y temporal. La constitución y aparente lentitud del paisaje se despliega en dispositivos estéticos de la violencia. Entonces, la imagen de la violencia en tanto cumbre paisajística solamente nos habla de un montaje de figuración, de *sensorium* de un presente. Esa sensación colectiva de la violencia es retraída por un malestar de incapacidad política. Así, las pinceladas en el paisaje que de tan gruesas se abren ante un proceso de cumbre escéptica que, al parecer, solamente podemos percibirla, como si un Turner necrótico y psicótico nos anunciara una figuración temporal que no tiene salida.

Traza sobre trazo pensamos al paisaje como la inversión de un concepto de sociedad en el horizonte necropolítico de su fundación. Cierta percepción múltiple capaz de poder observar no un afuera del paisaje sino de su intervención en la trama de él mismo. Por esa razón, los sentidos del paisaje no se agotan, sino que su consistencia permite extenderse, entre inmersión y figuración activa todo su potencial totalizante. Pensamos el paisaje de la violencia como generador de una *atmósfera afectiva* y de *producción sensible* sobre los modos de pensamiento de Raymond Williams y de Jacques Rancière. Así, el paisaje no existe sin un fundamento social, cultural o político previamente establecido. Esto quiere decir que no existimos con el paisaje de manera autónoma, sino que el paisaje lo producimos colectivamente. Entonces, el paisaje en tanto gesto político intenta incorporar y administrar una atmósfera de producción sensible.

Ahora bien, el paisaje de la violencia intenta capturar con sus medios, intenta ralentizar y adelantar el instante de la intensidad y fijarlo en múltiples imágenes. Valdría aclarar que tiene otras “intencionalidades” la producción de paisaje, aquí nos interesa las relacionadas con la afectividad que tienen vinculación directa con la formación de imágenes de la violencia. Dicho esto, la imagen tiene ciertos tiempos donde deja entrever sus potencias antes de despaisajarse o de disiparse, se reconvierte en otra imagen: simulacro que se actualiza. Las imágenes no se desligan del paisaje, pero contaminan el pensamiento de las personas, se multiplican. Los escenarios del accionar del paisaje son un espacio cultural por el cual se mueven las imágenes, ¿cómo hacer una crítica a la violencia contemporánea

que sienten los cuerpos feminizados? Por el paisaje y la atmósfera que los encierra en una dinámica cruel y violenta.

Las ventanas nos muestran paisajes destruidos, carne y ceniza se confunden en los rostros

¿Qué ocurre si pensamos el montaje del paisaje como una herramienta crítica para operativizar un aparato de captura de la violencia? Estaríamos entendiendo que el paisaje, en tanto que ocupa y se extiende en el espacio territorial, es una tecnología estética. Una intervención que forma ciertos ordenamientos sociales, formula múltiples imaginarios y cierta subjetivación, de acomodación de signos. De esta forma, el paisaje es una constitución de líneas entrelazadas que arreglan imágenes en movimiento. Un paisaje es el conjunto y no la separación de sus componentes. Por esa razón, el conjunto se parece a un nudo afectivo en tanto que alimenta la grieta de esas fisuras ordenadas, alineadas para producir sensaciones de la violencia.

Exceso y desbordamiento, quizá esos son los elementos constitutivos que posibilitan pensar los límites del paisaje. Un derrame, a decir del paisaje, es cuando las personas no entienden lo que ocurre. Allí, cuando el paisaje ya no parece íntimo y calmo. El derramamiento del paisaje, esas orillas que se vuelven porosas y reconocibles encuadran imágenes indiscernibles. Dicho así, múltiples paisajes se cruzan, son multisensoriales y entienden que la armonía ocurre desde otra manera, desde otra sensibilidad. Dicho así, la violencia es también un juego de fuerzas en todas direcciones; no hay mucho más que destrucción. No hay mucho más que enmarcaciones crueles, moviéndose de planos y construyendo otro tipo de régimen. Así, el paisaje de la violencia parece ser un marco, una meseta amarronada, un *sertão*. La constitución de paisaje es un aparato de captura porque produce estabilidad subjetiva, ¿qué hacer con el territorio que habitamos?, ¿cómo desenmarcarnos? El aparato de captura ejecuta toda su voluntad de poder al apropiarse del espacio y disponer sus paisajes. Por eso, no es igual desde dónde se mire, pero sí es un plano en el que se apoyaba la tierra y el cielo cómo si no hubiera más en el mundo que violencia.

El modo de captura ya no es la producción de subjetividades en un plano micropolítico, sino a modo molar, en torno, al medio ambiente: al paisaje. Dicho de esta forma, la violencia es una máquina que descompone a los cuerpos en tanto un prisma temporal de modulación estética. Una violencia penetrando el paisaje o, bien, el paisaje desplegando sus armas de fuerza contra los cuerpos.

Dicen los geógrafos y ecologistas que hay dos tipos de paisajes. Se trata de una forma de observar solamente y que alude completamente a la imaginación. Existe un paisaje que es natural que compone toda una geología de las formas y un paisaje urbano que es social y arquitectónicamente constituido que hacen funcional un conjunto territorial. Ambos, cabe resaltar, tienen sus climas, sus zonas umbrosas, sus centros y sus periferias, sus procesos funcionales, su repetición de estructuras. Entonces, ¿cuál sería ese paisaje? No hay paisaje posible sin alguna máquina de creación y producción. El paisaje intenta capturar con sus medios, intenta ralentizar y adelantar el instante de la intensidad y fijarlo en múltiples imágenes. El reverso del paisaje no es el despaisaje sino su figura de fondo, su praxis resolutive. Esto es un procedimiento, una técnica. El paisaje –al menos su noción– encuadra porciones de territorio elevandolas a unidades estéticas. Su reverso el despaisaje podría ser la desintegración de una unidad enmarcada pero no en movimiento. Despajaje solamente sirve para producir otra imagen estética, quieta y sin vida. La política del paisaje ocurre por enfoques sensibles de acción y recolección de montajes, a saber, una ordenación del territorio cultural.

La imagen tiene ciertos tiempos donde deja entrever sus potencias antes de despajarse o se disipa, se reconvierte en otra imagen. Así, si la violencia es un plano arrasado, un paisaje en trance, los cuerpos que pueblan esa organización territorial son cuerpos que intervienen en la constitución de ese encuadre. Decimos, que son las percepciones las que constituyen los cuerpos ante la violencia y no al revés. Las formas en las que nos vemos afectadas formulan un paisaje de la violencia. Entonces, la violencia estructura la percepción y construye un *sensorium*, sobre esto ya hemos insistido en otro momento. Valdría decir que la violencia preside la organización de la cultura sobre ciertos objetos, a saber, paisajes, objetos afectivos y melancólicos, figuras de la fuerza. Así, si los cuerpos son capturados por una imagen avasalladora según el espacio y el tiempo, el proceder de la violencia introduce una visión que atraviesa a los cuerpos, a los objetos, a la pura materia intensiva.

Volviendo sobre nuestra reflexión decimos que la violencia estructura la percepción y construye un *sensorium afectivo*, el paisaje es el plano de donde se despliegan signos y superficies, cuerpos y afectos. La violencia preside la organización de la cultura sobre ciertos objetos, para nuestros fines, esos objetos son sumamente narcotizados y envueltos en una dinámica cruel. Si los cuerpos son capturados por una imagen avasalladora según el espacio y el tiempo el proceder de la violencia introduce una visión que atraviesa a estos, a los objetos, a la pura materia intensiva. Dicho así, la violencia construye una ontología a base de percepciones y afecciones en tanto que estratifica y territorializa a los cuerpos feminizados. Entonces, pensar la violencia es construir y destruir un

paisaje en movimiento, remontar la potencia de los cuerpos y las fuerzas, ya que la violencia se produce entre ellos. Por eso preocuparse en términos estéticos y no dialécticos abre el esqueleto de una imagen, el pliegue de un concepto, que se disipa solamente en el momento en el que los cuerpos cuestionan el accionar de la violencia. Aquí, la violencia son pliegues sobre pliegues. La imagen de los cuerpos es producida por una “percepción de los pliegues” (Deleuze, 122). Las narraciones son grises. Aparecen bajo un umbral de inconsistencia. La violencia se presenta bajo guiones de paisaje y sociedad. El paisaje es un marco en donde la violencia vive en esa morada. Queremos explorar este paréntesis espaciotemporal de las mesetas de la violencia que se encuentran materializadas en el paisaje, en la atmósfera, en registro sensible de los cuerpos. Es decir, cómo se articulan las narrativas que constituyen la exploración sensible de violencia, cómo se eligen los materiales y el tono de la narración, de qué forma diversos materiales se hilvanan para formar un sensorium compartido, en fin, cómo se delinean los imaginarios, las teorías y las praxis en esa forma y territorialidad de la violencia que se articula en las fibras de una sociedad.

Pensar el paisaje alrededor del devenir cadáver es una precipitación de las formas de la muerte, es decir, de las formas en las que el paisaje de la violencia ha insertado sus signos en los cuerpos feminizados. Entonces, las imágenes tienen diferentes tiempos, los enmarcamientos del paisaje coexisten con la distorsión reactiva. Existe la dispersión porque el paisaje no se trama en lo incontenible o lo insustancial sino, al contrario, el paisaje lanza formas y contenidos sobre el plano social, parece que todo está dentro de él: la luz y sus representaciones, el aire y sus constricciones, los rostros y los cuerpos se concatenan bajo la creencia de que todo es inmutable.

En efecto, la violencia es el eco de una parvada que reparten signos en el mundo. En el cuerpo, en el espacio, en la cultural. El paisaje es un elemento activo en la construcción de subjetividades y sobre los planos de existencia. Todo paisaje formula una suspensión y una localización respecto a su horizonte. Sin embargo, esa interrupción es intervenido mediante figuraciones que acechan y brotan, como la maleza, instalándose en todo el cuerpo de la sociedad. Esa es la razón de que un paisaje ejerza su fuerza en una dimensión condicionante de los cuerpos sociales y espaciales.

El fragmento con el que iniciamos, *La media luna y varias estrellas*, genera un punto de fuga, de análisis crítico, sobre la politicidad y estética latinoamericana respecto a la violencia. Sobre el registro cultural e histórico para pensar la política del cadáver. Una política situada que hace vital todas las dendritas estelares que se han acumulado en estos años en México, nuestra tierra arrasada,

esas cifras de cuerpos desaparecidos, esa iracunda sensibilidad que nos remite al poema de María Mercedes Carranza *La patria*:

Esta casa de espesas paredes coloniales
y un patio de azaleas muy decimonónico
hace varios siglos que se viene abajo.
como si nada las personas van y vienen
por las habitaciones en ruina, [...]

A menudo silban balas o es tal vez el viento
que silba a través del techo desfondado.
En esta casa los vivos duermen con los muertos,
imitan sus costumbres, repiten sus gestos
y cuando cantan, cantan sus fracasos.

Todo es ruina en esta casa,
están en ruina el abrazo y la música,
[...]

Las ventanas muestran paisajes destruidos,
carne y ceniza se confunden en las caras,
en las bocas las palabras se revuelven con miedo.

En esta casa todos estamos enterrados vivos (Carranza, 2019: 89).

La formulación de un paisaje es solamente un recurso de violencia extractiva y colonial que, a decir verdad, ha arrancado toda la piel de la tierra y ha dejado su carne en esa tonalidad que se nombra el rojo vivo. Los sentidos del paisaje no se agotan. Esa política del cadáver que bosquejamos anuncia una estética de los huesos, un ritual inacabado, mortuorio en esencia. Una figura que busca el capitalismo neoliberal para formar con esos huesos un cementerio. En este sentido, la

direccionalidad de la imagería del cadáver es un conjunto de dispositivos culturales que han sido movilizadas históricamente y que, tras el paso del tiempo, conforman estabilidad y agrietan las conformaciones de la sensibilidad colectiva.

¿Qué hacer contra el paisaje? Absolutamente nada. Por su composición, el paisaje, extiende sus líneas para habitarlo, para recorrerlo. De allí que nos parezca que el paisaje no es el cuadro ni el encuadre, sino la inmersión de la cultura. La sociedad reside en los paisajes, los *habita*, que sean múltiples solamente quiere decir que ciertas zonas y en ciertas temporalidades los paisajes se vuelven indistintos. Los signos de la violencia que adquiere el paisaje producen efectos en los cuerpos, por eso hablamos de una suerte de entrapamiento de la política estética de la violencia. El paisaje es uno de los aparatos de captura de la violencia contemporánea. Por eso, la representación del paisaje crea nuevos espacios y tiempos lo que indica que no es una producción de imaginación colectiva. Se necesita mucho más que intención social figurativa para transformar los signos de un paisaje.

Necesitamos decirlo así: debemos desengrosar el paisaje de la violencia. Desarticular sus funciones de parálisis y anestesia colectiva, dejar de escribir más elementos para su andamiaje, sí, reterritorializar el paisaje. Si movemos la semiótica de la violencia que satura la violencia, solo así podemos asimilar de otra forma, menos acelerada, la precipitación de la política del cadáver. Necesitamos dejar de pensar aquella voluntad transformadora bajo la propia mirada que nos ha extraído la vitalidad, a saber, el «ojo imperial» (Pratt, 2010) y ceñir nuestra voluntad en la «mirada del jaguar» (Viveiros de Castro, 2013). Quizá, la intervención colectiva, frente a la política del cadáver se encuentre en el cruce entre la estética y la praxis, un movimiento impredecible que trate de atacar el corazón de la hidra, el corazón de ese *sensorium*, en efecto, “se trata de fabricar lo real, no de responderle” (Deleuze, 2016: 187). ¿Pero cómo generar respuesta a un paisaje de la ruina?

Referencias

- Andermann, Jens. (2018). *Tierras en trance. Arte y naturaleza después del paisaje*. Santiago de Chile: ediciones/metales pesados.
- Carranza, María Mercedes. (2019). *Poesía completa*. Bogotá: Lumen.
- Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. (2017). *¿Qué es la filosofía?*. España: Anagrama.
- Deleuze, Gilles. (1987). *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*. España: Paidós.
- Deleuze, Gilles. (2007). *Pintura. El concepto de diagrama*. Buenos Aires: Cactus.
- Deleuze, Gilles. (2017). *Lógica del sentido*. Buenos Aires: Paidós.
- Deleuze, Gilles. (2019). *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*. España: Paidós.
- Deleuze, Guilles y Guattari, Félix. (2020). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. España: Pre-Textos.
- Derrida, Jacques. (2001). *La verdad en pintura*. Buenos Aires: Paidós.
- Falco, Federico. (2020). *Los llanos*. México: Anagrama.
- Franco, Jean. (2016). *Una modernidad cruel*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Giorgi, Gabriel. (2014). *Formas comunes: animalidad, cultura, biopolítica*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
- Goffard, Nathalie. (2019). *Intramuros. Palimpsestos sobre arte y paisaje*. Santiago de Chile: Ediciones/metales pesados.
- González, Sergio. (2010). *Huesos en el desierto*. México: Anagrama.
- Kant, Immanuel. (2007). *Crítica del juicio*. Madrid: Espasa.
- Peñalosa, Javier. (2015). *Los que regresan*. México: Antílope.
- Pratt, Mary Louise. (2010). *Ojos imperiales: literatura de viajes y transculturación*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Rivera, Cristina. (2019). *Los muertos indóciles. Necroescrituras y desapropiación*. México: Debolsillo.
- Sennett, Richard. (2019). *Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental*. México: Alianza.

Vorágine Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales
Vol. 5 Núm. 10
ISSN 2425-5022, Marzo 2024, pp. 5-23.
www.revistavoragine.com

Viveiros de Castro, Eduardo. (2013). La mirada del jaguar. Introducción al perspectivismo amerindio. Buenos Aires: Tinta limón.